

La Autoridad y Alienación Parental en las Relaciones Paterno-Filiales¹

Brusco Barrera, Paola Beatriz²

Villalobos Morales, Nathaly Daniela³

Acosta Vásquez, Luis Alberto⁴

Resumen

El objetivo de esta investigación fue analizar la autoridad y alienación parental en las relaciones paterno-filiales desde la perspectiva jurídica venezolana y colombiana. En cuanto a la metodología, la investigación fue de tipo aplicada, tuvo una modalidad socio-jurídica y se empleó como método el comparativo. Asimismo, para la recolección de datos, se utilizó la observación de documentos, textos legales y teorías. Se obtuvo como resultado que, el abuso de autoridad que ejercen los padres sobre sus hijos trae como consecuencia la alienación parental, siendo un fenómeno psicosocial con implicaciones directas en la esfera jurídica de los Niños y Adolescentes.

Palabras Clave: Autoridad, Alienación, Relaciones Paterno-Filiales.

The Authority and Parental Alienation in The Relationship Parent-Subsidiary

Abstract

The objective of this investigation was analyzed the authority and parental alienation in the relationships parental-subsidiary from Venezuelan and Colombian legal perspective. Regarding the methodology, the investigation was of type applied with a socio-legal modality, using the comparative method. Also, for collect the data was used the observation of documents, legal texts and theories. It was obtained as a result that the abuse of authority exercised by parents over their children results in parental alienation, being a psychosocial phenomenon with direct implications in the legal sphere of kids and teenagers.

Keywords: Authority, Alienation, Parent-Subsidiary Relationship

¹ Admisión: 28-10-2019 Aceptado: 13-12-2019

Este artículo es derivado del Trabajo Especial de Grado titulado “La Autoridad y Alienación Parental como Mecanismos de Regulación de las Relaciones Paterno-filiales en Venezuela” en la Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

² Abogada. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: paobeatriz_pb@hotmail.es

³ Abogada. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: nathaly.d.villalobos.m@gmail.com

⁴ Abogado. Doctor en Derecho Procesal Civil. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: laav2071@gmail.com